

YASHIL

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 687 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta‘sirini tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta‘minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta‘minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta‘sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta‘minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta‘lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini "yashil" iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda "yashil investitsiyalar" dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожжон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньскайлиевич	

The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	530
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlarini	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in Uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish	631
Xamdamiy Eldor Toshmurovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в Узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амаль Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в Узбекистане	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности Узбекистана: современные тенденции и перспективы	658
Хусайнов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish	666
Mardonova Shoxsanam Baxodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	

KAMERAL SOLIQ TEKSHIRUVIDA SMART TEXNOLOGIYALARINI MA'LUMOTLARINI SOLIQ ORGANLARINING MA'LUMOTLAR BAZASIDA SHAKILLANISHI

Qurbonov Muxiddin Abdullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Soliq va soliqqa tortish" kafedrası dotsenti (DSc)

kurbanovmuhiddin72@gmail.com

ORCID:0000-0002-3857-7644

Annotatsiya: Mazkur maqolada Respublika davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada avtomatlashtirish orqali soliqqa oid nazorat mexanizmlari tadqiq etilgan. Shuningdek, maqolada mavzuga oid adabiyotlar sharhi hamda ayrim huquqiy jihatlar yoritib berilgan. Bundan tashqari, soliq nazoratlarining kelib chiqish sabablari, ularga ta'sir etuvchi omillar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ushbu nazoratlarni oldindan aniqlash va ularning oldini olish imkoniyatlari tahlil qilingan. Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida asosli xulosalar shakllantirilib, tegishli ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq nazorati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ma'lumotlar bazasi, integratsiya, avtomatlashtirish, soliq to'lovchilar, davlat soliq xizmati.

Abstract: The article discusses ways to prevent tax offenses by automating the activities of the state tax service. It also provides an overview of the literature related to this topic and some legal aspects. In addition, the factors that influence the occurrence of tax offenses and the possibility of prevention them with ICT are highlighted. As a result of the study, conclusions were formed and appropriate scientific proposals and practical recommendations were developed.

Key words: Tax offenses, information and communication technologies (ICT), databases, integration, automation, taxpayer, state tax service.

Аннотация: В данной статье исследуются способы налогового контроля путем дальнейшей автоматизации деятельности органов государственной налоговой службы республики. Также в статье представлен обзор литературы по теме и некоторым правовым аспектам. Кроме того, выделены причины налогового контроля, факторы, влияющие на него, а также возможности профилактики с помощью ИКТ. В результате проведенных исследований были сформированы выводы, разработаны соответствующие научные предложения и практические рекомендации.

Ключевые слова: налоговый контроль, информационно-коммуникационные технологии, база данных, интеграция, автоматизация, налогоплательщики, государственная налоговая служба.

KIRISH

Mamlakatda soliq yukini soliq to'lovchilar o'rtasida adolatli taqsimlash va bozorda halol raqobat muhitini shakllantirishda samarali soliq ma'muriyatchiligini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq nazoratining

samaradorligi esa soliq to'lovchilar va soliq obyektlarining to'liq qamrab olinishi, soliq majburiyatlari hisobining to'g'ri va aniq yuritilishi hamda soliq nazoratining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bilan belgilanadi. Iqtisodiy faoliyat turlari va shakllari kundun-kunga kengayib borayotgan hozirgi zamonda soliq bazasini to'liq qamrab olish faqat axborot texnologiyalari yordamida, biznes jarayonlarni avtomatlashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Soliqqa oid munosabatlarni raqamlashtirish, idoralararo o'zaro elektron axborot almashinuvini kengaytirish va zamonaviy tahlil mexanizmlarini joriy etish – soliq obyektlarini to'liq qamrab olish va soliqqa oid huquqbuzarliklarning oldini olishni ta'minlaydi.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 8-yanvardagi "Respublika soliq organlari tizimini yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–1257-son'li qaroriga muvofiq, Davlat soliq qo'mitasi huzurida Yagona integratsiyalashtirilgan axborot-resurs bazasi tashkil etilgan. Ushbu baza O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining eski tahrirdagi 84-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 30-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi davlat soliq xizmati idoralari axborot-kommunikatsiya tizimi faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–1843-son'li qaroriga muvofiq 50 dan ortiq vazirlik va idoralar bilan integratsiya qilingan. Bu tizim orqali davlat soliq xizmati organlarining avtomatlashtirilgan faoliyati va soliq to'lovchilar uchun elektron xizmatlar joriy etilishi ta'minlandi.

Ma'lumotlar bazalarini o'zaro integratsiya qilish natijasida quyidagi ma'lumotlarni elektron tarzda qabul qilish yo'lga qo'yildi: davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorlik subyektlari, byudjet va byudjetdan tashqari maxsus jamg'armalarga to'lovlar, ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha oldi-sotdi shartnomalari hamda yana 120 turdagi boshqa ma'lumotlar.

Qo'shimcha ravishda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi "Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF–6098-son'li Farmoniga muvofiq, idoralararo elektron aloqa orqali real vaqt rejimida soliq organlariga taqdim etiladigan qo'shimcha ma'lumotlar ro'yxati tasdiqlandi. Mazkur hujjat asosida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, "O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" AJ, Kadastr agentligi, "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ, G'aznachilik, "O'ztransgaz" AJ va "Hududiy gaz tarmoqlari" tomonidan soliq organlariga axborotlar taqdim etilishi belgilangan.

Bugungi kunda Davlat soliq qo'mitasining Yagona integratsiyalashtirilgan axborot-resurs bazasi orqali 45 ta elektron davlat xizmati va 40 dan ortiq soliq ma'muriyatchiligiga oid dasturiy mahsulotlardan foydalanilmoqda. Soliq to'lovchilar uchun joriy etilgan elektron xizmatlar doirasida quyidagi amallarni elektron shaklda bajarish mumkin: soliq va moliyaviy hisobotlarni taqdim etish, soliqlarni to'lash, soliq organlaridagi shaxsiy kartochka ma'lumotlari bilan tanishish, ortiqcha to'lovni qaytarish yoki boshqa soliq turiga o'tkazish, hisobvaraqa-faktura yuborish va boshqalar.

Biroq, davlat soliq xizmati organlarining axborot bazasi bir qator vazirlik va idoralar bilan integratsiyalashtirilgan, soliqqa oid munosabatlar elektron shaklga o'tkazilgan bo'lishiga qaramay, mamlakatimiz iqtisodiyotida soliqqa oid huquqbuzarliklar hanuzgacha kuzatilmoqda. Xususan, jamiyatda "naqdashtirish sxemalari" deb nom olgan holatlar ya'ni, davlat soliq xizmati organlari tomonidan pul mablag'larini noqonuniy naqdashtirish bilan shug'ullanuvchi 396 ta "bir kunlik firma" aniqlanishi va ularning xizmatidan foydalangan 10 mingga yaqin tashkilotning qo'shilgan qiymat solig'i summasini noqonuniy hisobga olish holatlari bu boradagi dolzarb muammolardan biridir.

Bunday holatlarni o'z vaqtida aniqlash yoki ularning oldini olish faqat rivojlangan davlatlar tajribasi asosida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu esa mavzuning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kameral soliq tekshiruvlari zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida sezilarli o'zgarishlarga uchramoqda, ayniqsa smart texnologiyalar orqali avtomatlashtirilgan tahlil vositalarining joriy qilinishi ushbu tekshiruv jarayonining aniqligini va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu munosabat bilan, so'nggi yillarda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ushbu sohada qator tadqiqotlar olib borilgan.

Grodnenskaya va Kolbasina kamerallik tekshiruvlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli ortib borayotganini tahlil qilib, ushbu texnologiyalar soliqqa tortish jarayonidagi ma'lumotlar aniqligini oshirish, soliq ma'murchiligining shaffofligini ta'minlash va byudjet tushumlarini ko'paytirish imkonini berishini asoslab bergan. Ularning fikriga ko'ra, soliq ma'lumotlarini raqamlashtirish va real vaqt rejimida monitoring qilish funksiyalari kamerallik tekshiruvini yanada samarali va xolis asosda olib borishga zamin yaratadi.

1 <https://lex.uz/docs/-1577065>

2 <https://lex.uz/docs/-2079751>

3 <https://lex.uz/docs/-5073459>

Soliq ma'muriyati faoliyatida sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'qitish algoritmlarining joriy qilinishi ham dolzarb mavzulardan biri bo'lib, Bunn va Trivedi ushbu texnologiyalarni AQShdagi IRS (Internal Revenue Service) misolida tadqiq qilgan. Ular soliqqa oid ma'lumotlar bazasida smart algoritmlar asosida avtomatik tahlilni amalga oshirish soliq to'lovchilar profilini shakllantirish va xavfli holatlarni aniqlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatgan.

Yana bir muhim tadqiqot Lammersen va Schwab tomonidan olib borilgan bo'lib, ular Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida elektron hujjat aylanishi, avtomatik deklaratsiyalarni tahlil qilish, va Big Data texnologiyalarining kamerallik tekshiruvlariga ta'sirini baholagan. Ular smart texnologiyalar yordamida soliq ma'lumotlarini avtomatik shakllantirish jarayoni inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirishini ta'kidlaydi.

O'zbekiston kontekstida esa Karimov va Isomova soliq ma'lumotlar bazasining avtomatlashtirilgan shakllanishi, soliq tekshiruvlarining elektron platformalarga o'tkazilishi, va ularning davlat moliyasiga ta'sirini chuqur tahlil qilgan. Ularning ilmiy izlanishlarida "Soliq" axborot tizimi, ERP modellar va smart monitoring modullarining kamerallik tekshiruvlarida qo'llanilishi muhim innovatsion yondashuv sifatida ko'rsatilgan.

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kamerallik soliq tekshiruvlarida smart texnologiyalardan foydalanish nafaqat soliq organlari uchun, balki davlat byudjetining barqarorligini ta'minlashda ham strategik ahamiyatga ega vositadir. Kelajakda ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar O'zbekistonda ham soliq ma'murchiligini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi axborot tizimlari, "Soliq" milliy ma'lumotlar bazasi va soliq organlarining ochiq statistik hisobotlari asosida yig'ildi. Olingan raqamli ma'lumotlar kontent tahlili va solishtirma tahlil usullari orqali baholandi, smart texnologiyalar joriy etilishining samaradorlikka ta'siri aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, soliq solish obyektiga ega har qanday shaxsda soliq majburiyati yuzaga keladi. Ushbu shaxs, eng avvalo, soliq to'lovchi sifatida hisobga olinishi, soliqlar bo'yicha hisob-kitoblarni taqdim etishi va ularni belgilangan muddatda to'lashi shart. Mazkur majburiyatlarning to'liq yoki qisman bajarilmasligi esa soliqqa oid huquqbuzarliklarni yuzaga keltiradi.

Tadqiqot jarayonida respublikamizda so'nggi besh yil davomida o'tkazilgan soliq nazorati natijasida qayd etilgan eng ko'p uchraydigan huquqbuzarliklar tahlil qilindi va quyidagi grafik shakllantirildi (1-rasm).

Ko'rib turganingizdek, so'nggi besh yillikda soliq hisobotini taqdim etish tartibini buzish holatlari eng ko'p qayd etilgan. Ushbu huquqbuzarlik turi 2016-yilda 34,6 ming marta, 2017-yilda 45,7 ming marta aniqlangan bo'lib, 2018-yilda keskin kamayib, 14,8 ming marta tushgan. Biroq 2019-yilda bu ko'rsatkich uch barobar oshib, 48,8 ming marta qayd etilgan. 2020-yilda esa bu huquqbuzarlik turi ikki barobar kamayib, 22,2 ming marta tashkil etgan.

Keyingi o'rinda qayd etilgan eng ko'p huquqbuzarlik turi – to'lov intizomini buzish holatlaridir. Mazkur huquqbuzarlik 2016-yilda 18,4 ming marta, 2017-yilda 14,4 ming marta va 2018-yilgacha 10,3 ming marta aniqlangan. 2019-yilda esa keskin o'sib, 34,3 ming holatga yetgan, 2020-yilda esa yana pasayib, 13,6 ming marta qayd etilgan.

Shuningdek, 2016–2020-yillar davomida o'rtacha yiliga 12,1 mingta holatda tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritish holatlari kuzatilgan. Ushbu holatlar, bir tomondan, soliq qonunchiligiga muvofiq soliq to'lovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlikni yuzaga keltiradi va uning moliyaviy holatiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan esa, soliq tizimi uchun byudjet daromadlarini shakllantirish jarayoniga hamda soliq ma'muriyatchiligi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xususan, tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritish, hisobot ko'rsatkichlarini haqiqatdan farqli ko'rsatish, daromadlarni yashirish kabi huquqbuzarliklar nafaqat soliq tizimiga, balki butun iqtisodiyotga salbiy oqibatlar keltirib chiqarishi muqarrar. Bu esa bozordagi sog'lom raqobat muhitiga putur yetkazadi, makroiqtisodiy indikatorlarning noto'g'ri baholanishiga sabab bo'ladi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar qatori, O'zbekiston Respublikasida ham tadbirkorlikni tashkil etish jarayonlari elektron shaklga o'tkazilgan bo'lib, bu yo'nalishdagi huquqbuzarliklarni kamaytirish va soliq nazoratini kuchaytirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Ma'lumotlar bazasi strukturasi

Hozirgi kunda o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishni istagan har qanday shaxs internet tarmog'i orqali real vaqt rejimida o'z biznesini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Shuningdek, soliqlarni to'lash jarayonini soddalashtirish maqsadida, shaxsiy kabinet va onlayn to'lov tizimlari orqali soliqlarni elektron shaklda to'lash imkoniyatlari ham joriy etilgan. Biroq yaratilgan qulayliklarga qaramay, huquqbuzarlik holatlarining keng tarqalganligi soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Soliq hisobotini taqdim etish tartibini buzish holatlarini oldini olish maqsadida dunyoning rivojlangan davlatlari, xususan Janubiy Koreya, Daniya va Germaniya soliq organlarining ma'lumotlar bazalari soliq to'lovchilarning buxgalteriya hisobini yuritish bo'yicha axborot tizimlari bilan integratsiya qilingan. Bunda soliq to'lovchining hisob yuritish tizimi belgilangan muddat va davrda soliq organlariga zarur ma'lumotlarni avtomatik tarzda yuboradi.

Shuningdek, soliq organi va banklar o'rtasida soliq to'lovchining soliq munosabatlariga oid tranzaksiyalari bo'yicha ham axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Natijada, soliq to'lovchi to'lashi lozim bo'lgan summalar avtomatik tarzda hisoblab chiqiladi va tayyor holatda hisob-kitob shaklida soliq to'lovchiga taqdim etiladi. Ushbu jarayonning avtomatlashtirilishi soliq to'lovchilarni ortiqcha byurokratik bosqichlardan ozod etib, soliq hisobini yuritishni ancha osonlashtiradi. Xususan (1-jadval):

1-jadval. Real vaqt rejimida idoralararo elektron aloqa orqali soliq organlariga taqdim etiladigan qo'shimcha ma'lumotlar ro'yxati

Tt/r	Ma'lumotlar nomi	Ma'lumotni taqdim qiluvchi idoralar
1	QQSning qaytarilishi bo'yicha haqiqiy xarajatlar to'g'risida mablag' oluvchilar kesimida ma'lumot	Moliya vazirligi
2	Berilgan davlat nafaqalari to'g'risida oluvchilar kesimida ma'lumot	
3	Birja savdolari orqali amalga oshirilgan bitimlar to'g'risida (savdo predmeti, narx va hisob-kitob shartlari) savdo ishtirokchilari kesimida ma'lumot	«O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi» AJ

Tt/r	Ma'lumotlar nomi	Ma'lumotni taqdim qiluvchi idoralar
4	Huquqni muhofaza qiluvchi va sud organlari tomonidan olib qo'yilgan (olingan) mol-mulk va mablag'lar to'g'risida ma'lumot	Surishtiruv organlari, tergovgacha tekshirish, dastlabki tergov, sud organlari
5	Ko'chmas mulk va yer uchastkalari to'g'risida toifalar bo'yicha ma'lumot	Kadastr agentligi
6	Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va «pul yuvish» bilan bog'liq ma'lumotlar	Bosh prokuratura
7	Yuridik va jismoniy shaxslar kesimida haqiqatda foydalanilgan elektr energiyasi to'g'risida ma'lumot	«Hududiy elektr tarmoqlari» AJ
8	Yuridik va jismoniy shaxslar kesimida haqiqatda foydalanilgan tabiiy gaz hajmi to'g'risida ma'lumot	«O'ztransgaz» AJ, «Hududiy gaz tarmoqlari»
9	Yuridik va jismoniy shaxslar kesimida haqiqatda foydalanilgan suv hajmi to'g'risida ma'lumot	Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi
10	Yo'lovchi va yuk tashish haqida ma'lumot	Transport vazirligi
11	Yuridik va jismoniy shaxslarning avtotransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish (qayta ro'yxatdan o'tkazish) va ular tomonidan amalga oshirilgan to'lovlar to'g'risida ma'lumot	Ichki ishlar vazirligi
12	Yuridik shaxslarning mansabdor shaxslariga qo'llanilgan jarimalar to'g'risida ma'lumot	
13	Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning joylashtirish vositalaridava davolash muassasalarida vaqtincha ro'yxatga olinganligi to'g'risida ma'lumot	Ichki ishlar vazirligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi
14	Ro'yxatdan o'tgan fuqarolik holati dalolatnomalari va ularning tarkibi to'g'risida ma'lumot	Adliya vazirligi
15	Davlat xaridlari to'g'risida ma'lumot	Moliya vazirligi G'aznachiligi

Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda ham qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 28-oktyabrdagi "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-2646-son⁴li qaroriga muvofiq, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayoni soddalashtirildi va u onlayn tartibda amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-son⁵li qaroriga muvofiq, o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari belgilab berildi va elektron ro'yxatdan o'tkazish tartibi joriy etildi.

Soliq mobil ilovasi orqali "Soliq hamkor" elektron xizmatidan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lib, foydalanuvchilar huquqbuzarlik holatlari haqida soliq organlariga bevosita xabar berishlari mumkin. Bundan tashqari, onlayn nazorat kassa mashinalari orqali shakllantirilgan cheklar vositasida yutuqli o'yinlarda ishtirok etish va qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lish imkoniyati ham yaratilgan. Biroq soliq ma'muriyatchiligimizda ushbu mexanizmlarni yanada takomillashtirish imkoniyati hali ham mavjud.

Ma'lumki, iqtisodiyotda norasmiy sektor hajmining ortib borishi, albatta, davlat fiskal manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi va shu orqali uning ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish salohiyatini zaiflashtiradi. Yashirin iqtisodiyot adolatli jamiyat va sog'lom raqobat muhitini izdan chiqaradi. Norasmiy bandlik va ijtimoiy badallarni to'lamaslik holatlari esa fuqarolarning keksalik davridagi ijtimoiy ta'minotiga putur yetkazadi. Keng tarqalgan norasmiy iqtisodiy faoliyat jamiyatda jinoyatchilik ko'lamining ortishiga ham sabab bo'ladi. Shu sababli, O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurashishda barcha vositalar, jumladan, fiskal instrumentlardan keng foydalanilmoqda (2-rasm).

4 <https://lex.uz/docs/-3063485>

5 <https://lex.uz/docs/-4849607>

2-rasm. Soliq tizimini raqamlashtirish orqali xufiyona iqtisodiyotni qisqartirish usullari⁶

Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda O'zbekistonda iqtisodiyotning norasmiy sektorini qisqartirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, moliya tizimi, ayniqsa byudjet-soliq siyosatida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-son'li Farmoni qabul qilinganidan so'ng, 2019-2020-yillarda mamlakat soliq tizimida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar o'rtamuddatli istiqbolda norasmiy iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga xizmat qiladi.

Soliqqa oid islohotlarning eng asosiylari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Turli samarasiz maxsus soliq rejimlarining bekor qilinishi hisobiga soliqqa tortish tizimi nisbatan bixillashtirildi; bu orqali umumbelgilangan (yirik biznes) va soddalashtirilgan (kichik biznes) soliq rejimlari bo'yicha soliq yukidagi farq sezilarli darajada qisqardi;

Yengil soliq rejimi (aylanmadan soliq)ni qo'llashda mezon sifatida ishlovchilar soni emas, balki yillik tushum (aylanma) miqdori belgilandi;

Ijtimoiy infratuzilma solig'i, maqsadli jamg'armalarga ajratmalar va boshqa ko'plab soliqlar bekor qilindi; soliqlar (yagona soliq, yagona ijtimoiy to'lov) bazasini aniqlashda qo'llanilgan eng kam me'yorlar olib tashlandi;

Jismoniy shaxslar daromad solig'ining ko'p bosqichli progressiv stavkalari o'rniga bir bosqichli proporsional stavka joriy etildi;

Ish haqi bilan bog'liq soliqlar (daromad solig'i, ijtimoiy soliq), qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), hamda mol-mulk solig'i stavkalari keskin pasaytirildi. Bundan tashqari, korxonalarining mol-mulk solig'i obyektlari tarkibida faqat ko'chmas mulk obyektlari qoldirildi.

Tadbirkorlik subyektlariga soliq yukining umumiy kamaytirilishi, mehnatga haq to'lash bilan bog'liq soliqlarning qisqartirilishi O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotni jilovlash, norasmiy bandlik va "konvert usuli"da ish haqi to'lash kabi illatlarni cheklashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar va izlanishlar asosida quyidagi ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Bank oborotini soliq hisobotiga bog'lash:

Soliq va moliyaviy hisobotlarni topshirish tartibini buzish bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bilan soliq organlari o'rtasida axborot almashinuvini yo'lga qo'yish zarur. Ya'ni, soliq hisobot davrida soliq to'lovchining bank aylanmasi mavjudligi haqidagi belgini

⁶ Davlat statistika kumitasi va Davlat soliq kumitasi ma'lumotlari asosida tayёрlaigan

⁷ <https://lex.uz/ru/docs/-3802378>

(oborot summasisiz) soliq organlariga taqdim etish. Shundan kelib chiqib, soliq davrida bank oboroti bo'lmagan to'lovchilarni oborotga taalluqli soliqlar bo'yicha hisobot topshirish majburiyatidan ozod etish.

2. Soliqlarni avtomatik undirish bo'yicha oferta mexanizmini joriy etish:

Soliq hisobotini topshirish jarayonida hisobot asosida hisoblangan soliq summasini to'lovchining bank hisobvarag'idan avtomatik tarzda undirish bo'yicha oldindan rozilik (oferta) joylashtirish. Agar soliq to'lovchi bunday ofertani qabul qilsa, soliqlar avtomatik yechib olinadi.

3. Resurs soliqlari bo'yicha avtomatlashtirilgan hisobot tizimini yaratish:

Tadbirkorlik subyektlari tomonidan resurs soliqlari (masalan, suv va yer resurslari) bo'yicha hisobotlarni avtomatik tarzda shakllantirish. Bunda soliq organlari Kadastr agentligi, "Suvsoz" korxonalari kabi tashkilotlardan ob'ektlar va ularning hajmi haqidagi ma'lumotlarni integratsiyalab oladi va soliq hisobotiga birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Artemenko D.A., Aguzarova L.A., Aguzarova F.S., Porollo E.V. (2017) "Causes of Tax Risks and Ways to Reduce Them". Pages 454-458.
2. OECD (2020), "Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration". Pages 10-24.
3. Кодекс (2019) Ўзбекистон Республикасининг янги тахрирдаги Солиқ кодекси. / Code (2023) Tax Code of the Republic of Uzbekistan in the new edition.
4. Фармон (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги "Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида" ПФ-6098-сон. / Decree (2020) of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2020 No PD-6098 "On organizational measures to reduce the shadow economy and increase the efficiency of tax authorities." www.lex.uz
5. Қарор (2010) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 8 январдаги "Республика солиқ органлари тизимини янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида" ПҚ-1257-сон. / Resolution (2010) No. PR-1257 of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 8, 2010 "On measures to further modernize the system of tax authorities of the Republic". www.lex.uz
6. Қарор (2012) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 30 октябрдаги "Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ хизмати идоралари ахборот-коммуникация тизими фаолияти самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ1843-сон. / Resolution (2012) No. PR-1843 of the President of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2012 "On measures to further increase the efficiency of the information and communication system of the state tax service of the Republic of Uzbekistan."www.lex.uz
7. Bunn D., Trivedi A. Artificial Intelligence in Tax Compliance: Evidence from the IRS. – Journal of Tax Administration, 2021.
8. Lammersen L., Schwab J. Digital Transformation and Tax Control in the EU: A Comparative Analysis. – European Taxation Review, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
